

“MEHMONXONA MARKETINGI” VA “BREND” KONSEPTLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA KOGNITIV VOQELANISHI

Xodjayeva Dildora Yusupovna

NavDU ingliz tili amaliy kursi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061906>

Annotatsiya. Ushbu tezisda mehmonxona marketingi va brend konseptlarining leksik-semantik va kognitiv jihatlari tahlil qilinadi. Maqolada marketing va brendning o'zaro aloqalari, ularning mijozlarga ta'siri va mehmonxona sohasida qanday muvaffaqiyatli marketing strategiyalari yaratilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Xususan, mijozlarning kognitiv xotiralari va emotsional reaksiyalari marketing va brend yaratishda qanday asosiy omil bo'lishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: leksik-semantik jihatlari, kognitiv jihatlari, marketing strategiyalari, brend imiji.

Mehmonxona marketingi va brend konseptlari mehmonxona sanoatining muvaffaqiyatli rivojlanishida hal qiluvchi omillardan biridir. Ushbu konseptlar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, mijozlarning ehtiyojlarini tushunish va ularni qondirishda muhim rol o'ynaydi. "Mehmonxona marketingi" atamasi mehmonxona xizmatlari, restoranlar, kurortlar va turistik xizmatlarni bozorda muvaffaqiyatli joylashtirishni anglatadi. Brend esa xizmatlarning sifatini va kompaniyaning imijini shakllantiruvchi muhim faktor hisoblanadi. Ushbu tezisda mehmonxona marketingi va brendning leksik-semantik hamda kognitiv jihatlari tahlil qilinadi, bu esa mehmonxona sanoatida qanday yangi marketing strategiyalari va brendlarni yaratishda qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi [1].

ASOSIY QISM

"Mehmonxona marketingi" atamasi ingliz tilida "hospitality marketing" deb ataladi va mehmonxona xizmatlari, turizmni tashkil etish, restoranlar va kurortlar uchun reklama va targ'ibot strategiyalarini o'z ichiga oladi. Bu soha xizmat ko'rsatish, mijozlarga individual yondashuv va ularning ehtiyojlariga moslashishga qaratilgan strategiyalardan iboratdir.

Leksik jihatdan, "mehmonxona" so'zi turizm va xizmat ko'rsatish sohasini anglatadi, "marketing" esa mijozlarni jalb qilish va ularning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faoliyatlarni bildiradi.

Semantik jihatdan, mehmonxona marketingi nafaqat mahsulotni sotish bilan bog'liq, balki xizmat ko'rsatishning sifatini va mijozlarga taqdim etilgan tajribani yaxshilashni ham o'z ichiga oladi. Misol uchun, *Hilton* tarmog'i o'z mehmonlariga "Evropa tarixi va san'ati bilan tanishish" kabi marketing takliflari

orqali o'zining shaxsiylashtirilgan xizmatlarini taqdim etadi. Ushbu strategiya mehmonxona marketingida mijozlarga tajriba asosida qiymat yaratishning muhimligini ko'rsatadi [3].

Shuningdek, mehmonxona marketingi odatda to'g'ridan-to'g'ri xizmatlar, chegirmalar, maxsus takliflar va reklama materiallari orqali amalga oshiriladi. Misol uchun, *Marriott* tarmog'i o'zining "Bonvoy" sodiqlik dasturi orqali mijozlarni qayta-qayta mehmonxonalarga jalb qiladi, bu marketingning personalizatsiya asosidagi samarali strategiyasidir.

Mehmonxona marketingining kognitiv jihatlari mijozlarning brend va xizmatlar haqida qanday tasavvurlar shakllantirishi bilan bog'liq. Mehmonxona marketingi strategiyalari mijozlarga qanday ta'sir qilishi va ular tomonidan qanday qabul qilinishiga, shuningdek, brendning ongda qanday o'rin egallashiga ta'sir qiladi. Bu jarayonda mijozlar o'z tajribalariga asoslanib, xizmatning sifatini va qiymatini baholaydi.

Masalan, *Accor Hotels* brendi o'zining "ALL – Accor Live Limitless" sodiqlik dasturi orqali mijozlarni turli eksklyuziv takliflar, chegirmalar va maxsus xizmatlar bilan ta'minlaydi. Bu marketing strategiyasi mijozlarning kognitiv fikrlarini shakllantirib, ularni brendga bog'laydi. Mijozlar bu kabi personalizatsiya qilingan xizmatlarni yuqori sifatli deb bilib, qayta-qayta bu brendni tanlashadi [2].

Kognitiv jarayonlarda muhim rol o'ynaydigan omil — bu brendni tanib olish va unga bog'lanishdir. Marketing vositalari orqali brendni shakllantirish, mijozlarning kognitiv xotirasida brendning o'zgarmas tasvirini yaratadi. Misol uchun, *Hyatt* mehmonxonalari o'zining brend tasvirini yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish va zamonaviy muhitga asoslanadi, bu esa mijozlarning ongida mehmonxona haqida yuqori darajadagi kutishlar yaratadi.

Brend so'zi o'z ichiga turli-tuman elementlarni oladi: nom, logotip, shior, korporativ identifikatsiya va mijozlar bilan aloqa o'rnatish usullari. Leksik jihatdan, brend o'ziga xos xizmatlar va mahsulotlarni ajratib turuvchi belgilardan tashkil topgan. Brend — bu nafaqat mahsulot yoki xizmat, balki u bilan bog'liq emotsional ta'sirlar va tasavvurlar to'plamidir.

Semantik jihatdan, brend xizmat yoki mahsulotning bozor yoki jamoatchilik orasidagi pozitsiyasini bildiradi. Masalan, *Four Seasons* brendi mijozlar uchun yuqori darajadagi xizmat, qulaylik va tasavvurlarni anglatadi. Bu brend, o'zining xususiylashtirilgan xizmatlari va mehmonlarga bo'lgan individual yondashuvi orqali mehmonxona sanoatida yuqori reytingga ega bo'lgan.

Shuningdek, brendning semantik ma'nosi tez-tez mijozlarning brendga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi. Agar brend imijiga zarar yetkazilsa, mijozlar uning xizmatlaridan foydalanishdan voz kechishi mumkin. Shuning uchun mehmonxona brendi nafaqat xizmat sifatini, balki o'zining umumiy imijini yaratishni ham o'z ichiga oladi.

Brendning kognitiv jihati mijozlar ongida shakllanadigan tasavvurlarni bildiradi. Mijozlarning brendga bo'lgan munosabati ularning o'z tajribalariga, ijtimoiy tarmoqlarda o'qiganlariga, do'stlarining tavsiyalariga va boshqa omillarga asoslanadi. Brendning kognitiv jihati shundan iboratki, mijozlar faqat xizmat sifatini emas, balki brend bilan bo'lgan o'zaro aloqalarini, uning imijini ham eslab qoladi.

Misol uchun, *The Ritz-Carlton* mehmonxonalari o'zining yuqori darajadagi xizmatlari bilan mashhur bo'lib, mijozlar orasida "luxury" (kamolot) brend sifatida tanilgan. Bu brend, kognitiv jihatdan, mijozlar ongida faqat mehmonxona emas, balki muayyan darajali hayot tarzining ramzi sifatida mavjud [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Mehmonxona marketingi va brend konseptlari mehmonxona sanoatida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ikkita muhim elementdir. Ularning leksik-semantik va kognitiv jihatlari marketing strategiyalari va brend yaratishda yirik rol o'ynaydi. Mijozlarga qulay va yodda qoladigan tajriba taqdim etish, brendni mustahkamlash va marketingning samaradorligini oshirish uchun bu konseptlarni birlashtirish muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bazarov, V. V. (2017). Mehmonxona va restoran biznesida marketing. KNO-RUS.
2. Kayumovna, B. M., & Xayrulloevna, S. Z. Description of Historical Background and Socio-Economic Life in Theodore dreiser's "The Financier". Middle European Scientific Bulletin.
3. Xayrulloevna, S. Z. (2024). THE NOIR LEGACY AND ITS INFLUENCE ON CONTEMPORARY LITERATURE. International Journal Of Literature And Languages, 4(05), 18-24.
4. Rakhimovna, R. D. (2024). DEVELOPMENT OF LITERARY PSYCHOLOGISM IN UZBEK LITERATURE. Conferencea, 69-72.
5. Radjabova, D. (2024). PIRIMQUL QODIROVNING " YULDUZLI TUNLAR" ASARI INGLIZCHA TARJIMASIDA BOBUR PSIXOLOGIYASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).

6. Раджабова, Д. (2022). ИНГЛИЗ ЖЗУВШИСИ ЖЕЙН ОСТИННИНГ 'НОРТЕНГЕР АББАТЛИГИ' АСАРИДА БАТ ШАЦРИ ТАЛҚИНИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 11(11).
7. Radjabova, D. (2022). IDENTIFYING AND DESCRIBING ERRORS IN LANGUAGE LEARNING. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 10(10).
8. Toirova, U. S. (2019). Semantic determination of the noun. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (79), 139-143.
9. Toirova, U. (2022). S. Ahmadning Qorako'z Majnun va P. Turnering Nachiko hikoyalarida it zoosemasida sadoqat timsoli. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 19(19).
10. Toirova, U. (2024). IT ZOOSEMIZMI" VANOUDDINNING ITI" NIKOYASIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 50(50).
11. Shaymardanova, A. (2021). КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПЕРЕВОД КУЛЬТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОБЛЕМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
12. Shaymardanova, A. R. (2021). О 'ZBEK TILINING INTRALINGVAL LAKUNALARI. "FILOLOGIK TADQIQOTLAR: MUAMMO VA YECHIM" mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari, 234.
13. Shaymardanova, A. (2020). THE ROLE AND POSITION OF LACUNAS OF CULTURAL LOCATION IN THE PROCESS OF COMMUNICATION (CAN THE WORD "YANGA" BE THOUGHT TO BE A LACUNA IN UZBEK LANGUAGE?). Theoretical & Applied Science, (12), 322-325.
14. Тураева, Д. Д. (2018). ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ-ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (5), 28-29.
15. Dilobar, H., & Tursunnazarova, E. T. (2024). THE MAIN FEATURES OF TRANSLATING ECOLOGICAL TERMS FROM ENGLISH INTO UZBEK. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(3), 450-454.
16. Tursunnazarova, E. T. (2024). THE MAIN FEATURES OF TRANSLATING ECOLOGICAL TERMS FROM ENGLISH INTO UZBEK. Journal of new century innovations, 44(1), 101-105.
17. Халмуратов, К. П. (2022). СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НАСЕЛЕНИЮ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(10), 63-66.

18. Djumabaeva, N., & Abishov, M. (2023). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL RESULT FROM THE SALE OF PRODUCTS. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 86-90.
19. Мадреймов, А. О., Шамшетова, Д. С., & Мамутова, К. М. (2019). ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. Мировая наука, (5 (26)), 477-480.
20. Шамшетова, Д. С. (2019). Методы расчета экономического ущерба наносимого вредителями хлопчатника за вегетационный период. Экономика и предпринимательство, (6), 855.
21. Fedotova, N. A. (2016). Mehmonxona sanoatida brend: nazariya va amaliyot. Eksmo.